

Relatório de Progresso

2º Quadrimestre de 2025

FAIRway

Centro para a Gestão de Dados de Investigação

No âmbito do **PNCADAI - Programa Nacional de Ciência Aberta e Dados Abertos de Investigação**

Inserido na **Medida RE-C05-i08 - Ciência Mais Digital**
do **PRR - Programa de Recuperação e Resiliência**

(Data do Contrato - 13/03/2025) a (Data de Conclusão – 31/12/2025)

Data: 10/09/2025

Elaborado por: João Aguiar Castro (INESC TEC), Maria Paola Tomasino (CIIMAR), António Munõz (BIOPOLIS) e Nuno Fonseca (BIOPOLIS)

Revisto por:

1) Acompanhamento do Progresso

A implementação deste Centro para a Gestão de Dados de Investigação, desenvolvido em co-promoção pelo INESC TEC, CIIMAR e BIOPOLIS-InBIO compreende os seguintes objetivos:

- Sensibilizar os investigadores para os princípios de Gestão de Dados de Investigação e para as práticas FAIR.
- Estabelecer políticas institucionais e programas de formação que apoiem a Ciência Aberta.
- Adotar ferramentas para simplificar a partilha de dados e garantir uma ampla acessibilidade.
- Desenvolver competências práticas, através de treino direcionado, para aplicar os princípios FAIR em todas as fases da gestão de dados.

1.1. Entregáveis

Em seguida, é apresentado o quadro geral de todos os entregáveis, bem como a sua execução face à calendarização em sede de contrato.

Tabela 1 - Calendarização Candidatura vs Execução - Entregáveis

Atividade	Entregáveis	Calendarização estimada		% Execução à data do relatório
Implementação e adoção de política institucional de gestão e partilha de dados de investigação pela(s) instituição(ões) do centro	Princípios e requisitos da(s) política(s) a adotar e a implementar definido(s)	Até 9 meses após o início de vigência do contrato	Previsto	100%
			Atual	100%
	Política(s) adotada(s) e implementada(s)	Até ao final do contrato	Previsto	0%
			Atual	0%
Disponibilização de datasets com potencial de reutilização	Plano de curadoria de datasets	Até 9 meses após o início de vigência do contrato	Previsto	100%
			Atual	100%
	Disponibilização de datasets conforme plano propostos	Até ao final do contrato	Previsto	40%
			Atual	78%
Integração e colaboração numa rede nacional de data stewards	Integração na rede nacional de data stewards a ser operacionalizada pelo Consórcio	Até ao final do contrato	Previsto	100%
			Atual	100%

Participação nas ações de coordenação do Consórcio	Participação em pelo menos 80% das reuniões do Consórcio	Até ao final do contrato	Previsto	25%
			Atual	25%
Disponibilização da versão pública dos relatórios de progresso trimestrais do centro	Informação disponibilizada trimestralmente	Até ao final do contrato	Previsto	33%
			Atual	33%
Desenvolvimento e implementação de um curso abrangente sobre GDI	Realização e implementação de 2 cursos GDI	Até 6 meses após o início de vigência do contrato	Previsto	100%
			Atual	100%
Guia para o desenvolvimento de DMPs, com recursos recomendados para apoiar os investigadores	Disponibilização da primeira versão do Guia	Até 6 meses após o início de vigência do contrato	Previsto	100%
			Atual	70%
	Revisão do Guia de acordo com feedback de stakeholders GDI (2ª versão)	Até ao final do contrato	Previsto	0%
			Atual	0%
Levantamento de práticas GDI institucionais	Relatório de práticas institucionais	Até ao final do contrato	Previsto	50%
			Atual	80%
Guia Cadernos de Laboratório Eletrónico (ELN)	Disponibilização do Guia ELN	Até ao final do contrato	Previsto	50%
			Atual	50%
FAIRway: um caminho para boas práticas e processos GDI otimizados	Relatório de sessão FAIRway	Até ao final do contrato	Previsto	0%
			Atual	50%
	Publicação de MOOC GDI	Até ao final do contrato	Previsto	0%
			Atual	0%

Até ao final do 2º quadrimestre de 2025 foram submetidos três entregáveis e versões avançadas de outros três entregáveis. Para além disso, os membros do FAIRway estão integrados na rede nacional de data stewards e participaram em todas as atividades coordenadas pelo Consórcio. Neste contexto, deve ser destacada a integração de dois membros da equipa FAIRway no Steering Board da Rede Portuguesa de Data Stewards, iniciativa do projeto Re.Data.

1.2. Explicação do Progresso e Eventuais Desvios

Durante o segundo quadrimestre, o projeto FAIRway registou progressos significativos em várias componentes do plano de atividades, em conformidade com a calendarização definida. As ações desenvolvidas traduzem-se já em entregáveis concretos, contribuindo para uma base técnica e organizacional sólida que sustenta a próxima fase do projeto.

No âmbito da implementação de políticas institucionais de partilha e gestão de dados, foi concluída a definição de princípios e requisitos a adotar, resultando no entregável *D1.2.1*. Este documento estabelece as linhas orientadoras que servirão de base à institucionalização das políticas no INESC TEC, CIIMAR e BIOPOLIS, prevendo a sua adoção formal numa fase posterior.

Foi igualmente concluído o *Plano de Curadoria de Datasets (D3.4)*, que define princípios comuns e abordagens específicas para cada instituição, assegurando a coerência e a qualidade no processo de preparação e disponibilização de dados. Neste âmbito, o projeto avançou de forma expressiva na partilha de conjuntos de dados, estando já acessíveis 21 dos 27 *datasets* previstos (*D3.5*). Estes resultados demonstram o compromisso das instituições com a abertura e reutilização responsável dos resultados de investigação. Apesar do entregável *D3.5 – Conjunto de Dados em Acesso Aberto*, não estar fechado, a equipa FAIRway entregou relatório correspondente a 78% dos *datasets* esperados no final do projeto.

Ao nível da capacitação da comunidade, o projeto atingiu um marco importante com a realização de dois cursos abrangentes (*D1.1*), no CIIMAR e no INESC TEC, com elevada participação e impacto junto dos investigadores. Embora o entregável esteja fechado com a implementação destes cursos em ambas as instituições, está prevista nova edição em cada instituto até ao final do ano para apoiar a implementação da política de dados abertos e contribuir para a sustentabilidade das atividades do FAIRway.

No que diz respeito às ações de formação (*D1.4 – Relatório sobre a formação prática para stakeholders GDI*), estava prevista a execução das cinco sessões previstas no plano até julho de 2025, sendo que foram realizadas quatro (80%). Este resultado não representa um desvio relevante, uma vez que, em paralelo, foram promovidas diversas iniciativas de comunicação e capacitação. Embora não contabilizadas formalmente como sessões de formação, estas iniciativas contribuíram para a disseminação de conhecimento e para o envolvimento de stakeholders (ver 3. Outros Pontos Considerados Relevantes).

Mantêm-se em desenvolvimento outras ações estruturantes, como o *D1.3 - Guia para Desenvolvimento de DMPs*. Embora a submissão da primeira versão estivesse prevista para julho, este marco não se concretizou. No entanto, importa salientar que têm sido alcançados progressos relevantes, quer na preparação de conteúdo, quer no desenvolvimento prático de DMPs que servirão de evidência para a maturidade do trabalho realizado. A confiança na execução deste entregável mantém-se elevada e a equipa vai preparar uma proposta de *flashtalk* para o Fórum GDI. Em termos práticos, foi ainda realizado um exercício de *benchmarking* de DMPs, tendo proporcionado a

realização de um estágio para estudante da licenciatura em Ciência da Informação, o que contribuiu para reforçar as capacidades e a ligação do projeto à comunidade académica.

Os desvios pontuais ao plano foram compensados pelos progressos alcançados noutros entregáveis programados para a fase final do contrato. Entre estes, destaca-se o planeamento concluído da sessão FAIRway (D3.1), a realizar em novembro, e a conclusão do mapeamento das práticas institucionais (D2.2), com casos de estudo já disponíveis nas três instituições parceiras. Estas atividades reforçam a solidez da execução e demonstram a capacidade do projeto em manter resultados consistentes.

No seu conjunto, as ações referidas decorrem sem desvios relevantes e confirmam o cumprimento global do plano de trabalho. A equipa FAIRway continua a integrar-se ativamente na Rede Nacional de Data Stewards e a participar nas ações de coordenação do Consórcio, assegurando alinhamento estratégico e partilha de boas práticas a nível nacional. Mantém-se igualmente o acompanhamento contínuo do calendário de execução, de forma a garantir equilíbrio entre fases e evitar a concentração de entregáveis nos últimos meses do contrato.

2) Execução Global

No segundo quadrimestre, o projeto FAIRway registou uma evolução significativa. As atividades encontram-se bem distribuídas pelos diferentes eixos de trabalho, com resultados concretos já materializados em várias áreas estratégicas.

Na definição de políticas institucionais foi concluído o entregável D1.2.1, que estabelece as bases comuns e práticas institucionais para a implementação das políticas de dados no INESC TEC, CIIMAR e BIOPOLIS. A implementação das políticas está prevista para a fase final do contrato, em conformidade com a calendarização definida.

Na componente de dados, foi finalizado o *Plano de Curadoria de Dados (D3.4)*, que garante consistência na preparação e publicação de *datasets*. Até à data deste relatório o projeto entregou 78% dos *datasets* previstos até ao final do contrato, superando a meta intermédia estabelecida no plano de trabalho (40%). Tal como definido, estes *datasets* representam diferentes áreas científicas - da robótica à metagenómica - e estão depositados em repositórios institucionais e temáticos de referência, assegurando a sua acessibilidade e reutilização.

No eixo da capacitação, foram concluídos os dois cursos de GDI planeados (D1.1), no INESC TEC e CIIMAR, com cerca de 30 participantes. Nas iniciativas de formação complementares (D1.4) foram realizadas até ao momento quatro das cinco previstas para o entregável. As quatro sessões evidenciam a diversidade temática e a colaboração do FAIRway com outros centros, incluindo o GLIM-BioData (eLabFTW), o GBIF (FAIR em biodiversidade) e o PorDC (práticas de dados e DMPs).

A equipa FAIRway continua igualmente a desenvolver o Guia para o Desenvolvimento de DMPs (D1.3), com a primeira versão a 70% dos 100% previstos à data deste relatório. Este objetivo não está fechado uma vez que a equipa tem vindo a priorizar o apoio ao desenvolvimento de DMPs de projetos em execução, o que condicionou o fecho deste entregável. Neste contexto, foi realizado um benchmark de DMPs e a equipa FAIRway vai propor uma *flashtalk* no Fórum GDI.

Foi também dado um forte impulso ao mapeamento das práticas institucionais, com iniciativas nas três instituições. No CIIMAR foi realizado um estudo abrangente das práticas dos investigadores com os resultados a consolidar numa dissertação de mestrado a entregar em setembro 2025. No INESC TEC foi feito um estudo piloto da gestão dos dados no Centro de Telecomunicações, com relatório para efeito de conclusão de estágio curricular da Licenciatura em Ciência da Informação. O BIOPOLIS elaborou o relatório “*How FAIR are we? - A look at CIBIO-BIOPOLIS data practices*”, resultado de um *survey* alargado aos investigadores da instituição. Assim, este entregável está adiantado face aos 50% previstos para o início de setembro, faltando apenas integrar os resultados de cada parceiro, num documento conjunto. Está prevista continuidade da recolha destas práticas institucionais para além do fecho do projeto, nomeadamente com a replicação da abordagem a outros centros do INESC TEC. A equipa FAIRway vai propor a partilha destes resultados numa *flashtalk* no Fórum GDI.

No domínio dos Cadernos de Laboratório Eletrónico (ELN), o CIIMAR avança com um plano estruturado para a implementação da plataforma eLabFTW. Daqui resultará a produção de diretrizes aplicáveis a outras instituições, em conformidade com o entregável D2.2 - *Guia ELN*. A atividade decorre de acordo com o plano estabelecido.

Outras atividades encontram-se calendarizadas para a fase seguinte: a sessão FAIRway (D3.1), já se encontra estruturada e prevista para novembro (com entregável preliminar já partilhado), e o MOOC sobre GDI, terá início de planeamento em setembro e conclusão até dezembro, sendo que o projeto contará com um bolseiro de investigação com dedicação exclusiva a esta atividade.

A execução global dos entregáveis encontra-se, assim, dentro do previsto, com avanços sólidos em áreas críticas como políticas, formação e disponibilização de dados. Mantém-se um acompanhamento contínuo do calendário para garantir uma distribuição equilibrada das atividades e evitar a concentração de tarefas nos últimos meses do contrato.

3) Outros Pontos Considerados Relevantes

Para além do plano de trabalho, o FAIRway tem demonstrado iniciativa em várias ações de disseminação, capacitação e divulgação de resultados. Entre outros, no primeiro quadrimestre destacaram-se a sessão de esclarecimento no Centro de Bioengenharia do INESC TEC (CBER), a participação no *Love Data Week*, e intervenções no *Bioinformatics Open Days* e no webinar FAIRway no CIIMAR. Estes marcos e os

resultados do FAIRway abriram caminho para outras iniciativas no segundo quadrimestre, nomeadamente:

- Ação de formação em colaboração com a PorDC, intitulada “*Do Projeto à Partilha - Fundamentos da Gestão de Dados de Investigação*”.
- Participação em iniciativa interna do INESC TEC dedicada à Ciência Aberta, com uma apresentação, dedicada aos dados abertos e divulgação do FAIRway, a *stakeholders* relevantes da instituição. Neste contexto foram identificadas perspectivas sobre dados abertos através de um breve inquérito pré-workshop, assim como realizada uma breve discussão em torno dos dados abertos e recolhidas sugestões para melhoria das práticas e serviços orientados aos investigadores.
- Abertura de concurso no INESC TEC para bolsa de investigação (licenciado) para dar suporte às atividades do FAIRway até ao final do contrato e garantir a sustentabilidade da implementação da política de dados abertos.
- Conclusão de dissertação de mestrado, com o título “*Gestão e Partilha de Dados Marinhos: Estudo de Caso aplicado ao CIIMAR Watch*”, realizada no contexto do Mestrado em Ciência da Informação. Com base numa abordagem qualitativa e exploratória, a dissertação analisa as práticas de Gestão de Dados no programa de monitorização marinha CIIMAR WATCH que recolhe dados multidisciplinares. Foram realizadas entrevistas a investigadores do programa, de diferentes áreas científicas, o que permitiu identificar padrões, desafios e necessidades ao longo do ciclo de vida dos dados, abrangendo o registo, armazenamento, documentação, metadados, partilha e preservação. O estudo propõe requisitos, recomendações alinhadas com os princípios FAIR, que poderão orientar futuras medidas a desenvolver em articulação com o Gabinete de Ciência Aberta e Gestão de Dados do CIIMAR.
- Início de dissertação de mestrado em Ciência da Informação, com o título “*eLabFTW como ferramenta de gestão e documentação de dados científicos: Estudo de caso da sua adoção no CIIMAR*” que tem como objetivo principal a experiência dos investigadores durante a fase piloto de implementação do ELN.
- Apresentação de Póster Científico na conferência Blu Think Conference 2025, CIIMAR (<https://phdcommitee.github.io/btc2025/>): O póster destaca o papel dos ELNs no reforço da abertura, rigor e acessibilidade da investigação científica, evidenciando a sua contribuição para garantir a integridade dos dados, promover a reprodutibilidade e fortalecer a qualidade e a colaboração na ciência.

4) Próximos Passos

Os próximos passos passam por concentrar esforços na concretização de entregáveis pendentes, garantindo a continuidade do ritmo de execução e cumprimento da calendarização.

- Realização da quinta atividade de formação para finalizar o entregável *D1.4*. Está prevista a realização de um curso prático em parceria com o Instituto

Europeu de Bioinformática (EBI) sobre algumas das ferramentas de pesquisa e análise de dados como o *browser* Ensembl, e as ferramentas VEP e BioMart.

- Conclusão da primeira versão do Guia de Desenvolvimento de DMPs;
- Continuação da disponibilização de *datasets*;
- Desenvolvimento do Guia ELN, através da consolidação do piloto no CIIMAR e atividades de capacitação relacionadas;
- Preparação da sessão FAIRway, dedicada à síntese de resultados e à partilha de boas práticas do projeto;
- Início do desenvolvimento do MOOC, garantindo a disponibilização de recursos de formação de largo alcance até ao final do contrato.

Em paralelo, a equipa FAIRway continuará a dinamizar sessões de capacitação e comunicações internas e externas, de forma a promover a adoção de boas práticas GDI junto de uma comunidade alargada. Entre as iniciativas em preparação, destacam-se:

- Divulgação de resultados no Fórum GDI, com potencial para duas *flashtalks*;
- Submissão de proposta de póster para a International Digital Curation Conference;
- Promover a adoção da Política de Dados Abertos no INESC TEC, em alinhamento com iniciativa de Ciência Aberta, conduzida por um grupo de trabalho composto por membros da administração e apoiada diretamente por um elemento da equipa FAIRway, enquadrada no Plano Estratégico do INESC TEC 2023-2030.
- Alinhamento com as atividades do consórcio Re.Data com convite para integrarem o Steering Board da Rede Portuguesa de Data Stewards (RPDS), no ano de execução do projeto Re.Data, nas áreas de atuação de Comunicações (João Castro) e *Champion Leads* (Maria Paola Tomasino).